

المستخلص:

أن الدراسات التي تتم حول الموضوعات الشخصية في الواقع التقليدي عادة ما تتطلب وقتاً وجهداً بالإضافة إلى أنها مكلفة نسبياً حيث لا يوجد مصدر تقليدي أو إلكتروني محدد لمثل تلك القضايا مقارنة بالإحصاءات الوطنية عن غيرها من القضايا الاجتماعية الأخرى، وحتى وقت قريب كانت المنهجية الرئيسية للحصول على تلك المعلومات هو إجراء المقابلات الشخصية وتوزيع الاستبيانات ومثل هذه الوسائل تمثل تحدياً مهنيّاً لعلماء الاجتماع في جمع مادتهم العلمية لما تفرضه تلك الوسائل من معايير خاصة في التعامل مع المبحوثين سواء كانت معايير أخلاقية أو معايير سلوكية وتسعى هذه الدراسة إلى تقنين منهجيات بحثية خاصة تساعد في الوصول إلى المعلومات الشخصية المتاحة على مواقع الويب العام كذلك إلقاء الضوء وتحديد حجم المعلومات التي يتم الإفصاح عنها من قبل الأفراد وذلك بالاعتماد على منهجيات بحثية ثلاث هي: 1- البحث المباشر على محرّكات البحث التجارية commercial search engine العامة والمتخصصة وعلى الشبكات الاجتماعية والمنتديات. 2- البحث على محرّكات بحث المدونات -3. blogs search engines استخدام البرمجيات المتخصصة المفتوحة الوصول والمتاحة على الويب. هذا مع الإشارة إلى المعايير الأخلاقية التي تحكم استخدام مثل هذه المعلومات في الدراسات الاجتماعية المختلفة. رؤوس موضوعات مكتبة الكونجرس: منهجيات البحث على الويب web research methods ، المعلومات الشخصية personal information ، أخلاقيات البحث على الويب. web research ethics.